

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Хакимова Гульнора Камиловна

Ассистент кафедры «Узбекского языка и литературы»
Андижанского машиностроительного института
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8339930>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 04-September 2023 yil
Ma'qullandi: 08-September 2023 yil
Nashr qilindi: 13-September 2023 yil

KEY WORDS

образования, вовлеченность студентов в учебный процесс, активная среда обучения, новых педагогических технологий

ABSTRACT

В статье рассматриваются условия и предпосылки вовлечения студентов в учебный процесс. Анализируются механизмы взаимодействия преподавателей и студентов в процессе обучения русскому языку на основе новых педагогических технологий.

Изменение образовательных стандартов требует от современного университета усилий по адаптации к быстро меняющимся условиям, соответствия новым требованиям к образовательному процессу. Будущее университетского образования, подготовка специалиста современного типа предполагает повышение активности и ответственности как преподавателей, так и студентов. При этом утрачивают свою ценность некоторые устоявшиеся модели и концепции прагматического толка. «Утилитаристский тренд в высшем образовании не способствует разрешению проблемы неопределенного будущего университетов и грядущих перемен. Большинство университетов вынуждены с возрастающими усилиями заново изобретать и создавать устойчивые модели, которые способны вовлекать студентов в конкретный образовательный процесс, открывающий перед ними новые возможности» [1].

В соответствии с целями совершенствования методов организации учебного процесса преподавания русского языка в неязыковых вузах рассматриваются следующие:

- задачами которых являются: определение преимуществ и недостатков использования новых педагогических технологий и ИКТ в процессе обучения;
- выявление потребности повышения квалификации преподавателей по овладению новых и инновационных педагогических технологий;
- анализ факторов, влияющих на посещаемость студентами занятий, эффективность использования инновационных технологий в преподавательской практике [3].

Основные результаты исследования дают возможность оценить качество взаимодействия профессорско-преподавательского состава и студентов на занятиях.

Революционные сдвиги в новых педагогических технологиях на базе ИКТ закономерно повышают значение активного использования преподавателями мультимедийных средств в процессе формирования новой образовательной среды, что является основой повышения качества современного образования. Студенты получают возможность усваивать новые материалы и незнакомую лексику на более высоком уровне не только благодаря визуальному восприятию с помощью новых технологий, но и в конечном итоге оперировать большим объемом информации, развивая информационную культуру. По данным настоящего исследования, две трети профессорско-преподавательского состава используют в своей педагогической работе технические средства и новые педагогические технологии на уроках русского языка. Среди тех преподавателей, кто не использует технические средства и инновационные компьютерные технологии, чуть более половины занимают должность профессора и примерно каждые двое из пяти опрошенных – доценты. Треть преподавателей, не применяющих в лекционной практике инновационные средства, имеют стаж работы более 10 лет [2].

Интерес представляет сравнение мнений студентов и преподавателей относительно влияния новых педагогических технологий на базе ИКТ на процесс усвоения нового материала и лексического минимума. Каждый четвертый преподаватель и каждый пятый студент считают, что использование новых педагогических технологий значительно облегчает восприятие и усвоение материала. При этом каждый третий преподаватель и около половины студентов полагают, что применение инноваций лишь отчасти облегчает образовательный процесс.

Напротив, новые педагогические технологии отвлекают от занятия, усложняют процесс усвоения материала, подключение оборудования может занимать много времени – считает каждый шестой преподаватель и каждый пятый учащийся. Следует отметить, что каждый шестой лектор и примерно треть студентов обратили внимание на то, что чрезмерное использование новых технологий часто может подменять изложение и объяснение нового материала. Самыми распространенными новыми педагогическими технологиями и средствами, используемыми большинством преподавателей, являются мультимедийные презентационные комплексы.

Таким образом, сравнительный анализ оценок преподавателей и студентов показывает, что привычки медиа потребления в рамках молодежной субкультуры формируют у студентов завышенные ожидания по отношению к частоте использования мультимедийных средств в учебном процессе, что не всегда представляется оправданным с точки зрения преподавателя. Выраженные прагматические ориентации современного студенчества и чисто инструментальный подход к получению знаний, как правило, формируют у молодежи потребительское отношение к излагаемому материалу и не предполагают критическое отношение ни к себе, ни к содержанию курса. Как известно, современная студенческая субкультура восприятия информации (экранная культура), по своей сути, препятствует глубинному усвоению смыслов. Преобладает поверхностное, формальное усвоение информации [2], т.е. теоретические положения не становятся элементами системного видения предмета. И этому часто способствует неумеренное пользование студентами аудиовизуальными материалами и интернет-технологиями. Именно поэтому важно

стимулировать студентов к адекватному пониманию того, что говорится, наряду с тем, что представляется визуально с помощью новых педагогических технологий. Практика свидетельствует о том, что новые технологии являются скорее средствами поддержки учебного процесса, что, разумеется, предполагает настоятельную необходимость их освоения и эффективного использования.

Способы повышения посещаемости занятий русского языка и мотивации студентов к вовлечению в образовательные среды нового типа связаны с преодолением многочисленных барьеров и разобщенности ключевых ролевых позиций. Преподаватель должен переходить от роли транслятора экспертных знаний к роли координатора эффективных взаимодействий по производству знания.

Одним из важных факторов, способствующих такому переходу, является использование новых педагогических технологий на базе ИКТ. Существенным барьером для формирования новой образовательной среды можно считать рассогласование в ожиданиях преподавателей и студентов по поводу интенсивности их использования. При этом следует учитывать риски, вытекающие из широкого проникновения в образовательные практики разнообразных технических устройств и интернета. Расширение практик использования таких средств должно сочетаться с развитием критического мышления и приоритетностью смысловых содержательных аспектов изучаемых предметов.

Кроме того, на наш взгляд, новые педагогические технологии можно совместить с методикой критического мышления, включающей три стадии: Вызов – Осмысление – Рефлексия. Так, при использовании новых педагогических технологий в процессе преподавания русского языка в неязыковых вузах, можно использовать следующие виды работы: исторический экскурс, реконструкция исторических событий, проектирование генеалогического древа, костюмированный бал, культурологический комментарий, поэтический вечер, встреча в поэтическом кафе, диспут по эстетическим вопросам. Это первая стадия – Вызов. Она позволяет заинтересовать студентов, вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме, обобщить имеющиеся знания. Вторая стадия позволяет не только осмыслить полученную в процессе анализа информацию, но и соотнести ее с уже имеющимися знаниями. Третья стадия предполагает формулирование теоретических выводов на основе анализа текста и экранизации таким образом выявления сходств и различий между ними с учетом индивидуально-авторских пластов и сравнение результатов экспериментов, также наблюдений. Таким образом стадия Рефлексия позволяет обобщить полученную информацию, сформировать у студентов целостное представление об экранизации на основе произведения как факте литературного наследия.

Также на уроках русского языка можно использовать современный и инновационный метод «Round up». Суть которого заключается в вопросно-ответной беседе, но с элементами логического рассуждения и знания анализируемого текста. Таким образом, на нашей паре из каждой команды выходят двое студентов, встают в круг. Далее они задают друг другу вопросы по содержанию текста или определяют у друг друга лексический минимум. Таким образом можно узнать, как обучающиеся подготовились к паре, прочитали текст и выучили новые слова.

А также в современном и инновационном методе «Round up» есть свои правила

такие как:

- ✓ каждая команда в праве менять студентов из круга три раза (студент из этой команды не выбыл);
- ✓ надо сразу отвечать на вопросы (нет время для раздумья);
- ✓ вопрос или задание повторяется один раз (это развивает память так считают создатели данного метода);
- ✓ если студент ошибается или дает не правильное рассуждение, преподаватель или другие студенты не перебивают, не исправляют, а только выводят его из круга (после игры могут объяснить и обсудить ошибки);
- ✓ Игра заканчивается, когда остаются в кругу двое (это могут быть студенты из одной команды или разных).

Данный новый и инновационный метод принадлежит известным американским педагогам, методистам и психологам Дж. Дьюи и У. Килпатрику [1], предложили его в изучении английского языка, а мы можем использовать его на парах русского языка. Таким образом, в процессе изучения текста и новых слов на парах будет наиболее продуктивным и интересным для учащихся если преподаватель будет использовать новые педагогические технологии и современные инновационные методы, которые могут помочь студентам развить память, логическое мышление. А также учащийся не только постигают способ выражения мыслей, но и воспринимает текст как источник сведений о национальной культуре народа, так как он является признаком нации, выражает национальную культуру, традицию и ценности народа, который описывается в том или ином произведении.

Таким образом, мы считаем предложенные нами новые педагогические технологии на базе инновационных технологий и ИКТ являются наиболее продуктивны и будут интересны для студентов при изучении русского языка в неязыковом вузе. В отличии от классических форм, эти новые педагогические технологии помогают преодолеть страх пред неудачей, а также представляется перспективным в плане развития творческого самовыражения студентов.

References:

1. Akhmedova, M. M. (2022). The role of literature in the creative self-expression of nonphilologist students. In Materials of the International Scientific and Practical conferences on the topic of Women's Achievements in Science, Education, Culture and Innovative Technologies. Jizzakh city. Jizzakh polytechnic institute (pp. 267-270).
2. Архарова Л. В. Обучение студентов неязыковых вузов русскому языку и культуре речи на материале связных текстов: диссертация ... кандидата педагогических наук: 13.00.02 / Ярослав. гос. пед. ун-т им. К.Д. Ушинского. - Ярославль, РГБ ОД, 61 09-13/440
3. Шарипова Ю.Б. (2022). Актуальные проблемы обучения русскому языку как иностранному студентов института искусств и культуры. Oriental Art and Culture, 3 (4), 553-556.